

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Исламова Д.Х

ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

